

O USO DE MIDAZOLAM EM ATENDIMENTOS ODONTOPEDIÁTRICOS: UMA REVISÃO NARRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.5768684

Sabrina Passos Cáceres

Graduanda em Odontologia, Universidade Cidade de São Paulo, Tatuapé, SP.

E-mail do autor para correspondência: sabrinapassoscaceres@gmail.com

Cleane de Mesquita Santos

Graduanda em Odontologia, Universidade Cidade de São Paulo, Tatuapé, SP.

Juliana Silva do Nascimento

Cirurgiã-Dentista, Recife, PE.

INTRODUÇÃO: Os atendimentos na área da odontopediatria, estão claramente associados ao medo das crianças, que podem ser desde o emocional instável até a incapacidade na colaboração para realizar o tratamento necessário. Sendo assim, os dentistas tendem a usar métodos que podem ajudar a realizar seu trabalho com segurança e eficiência. O Midazolam acaba sendo o benzodiazepínico (BZD) mais adequado para esses casos. **OBJETIVO:** Compreender, através da revisão de literatura, o funcionamento do medicamento Midazolam na odontopediatria. **METODOLOGIA:** Foi realizada revisões de forma narrativa, por meio da busca de dados no período de 2020 à julho de 2021. **RESULTADO:** Adequado para procedimentos curtos e uma sedação mínima e moderada, o Midazolam vem sendo como um sedativo pré, intra e pós procedimento. Ele age na potencialização da ação inibitória do neurotransmissor Ácido Gama (GABA) que conduz sobre os receptores específicos nas sinapses GABA. Por ser BZD, tem efeitos sedativa-hipnótica, ansiolítica, miorrelaxante, anticonvulsivante, amnésia anterógrada e paradoxais. Sendo contraindicado para portadores de: doença pulmonar aguda ou crônica, alergia ao BZD, insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca e miastenia gravis. Pode

ocorrer o efeito paradoxal no paciente, causando excitação, desorientação e desinibição. As vias mais adequadas para a administração do medicamento na odontopediatria, são as vias oral e intranasal. Na via oral, é o modo mais usado por ser prático e de menos risco de reações alérgicas. Porém, há absorção gastrointestinal do medicamento que pode demorar para atingir a ação e o efeito da substância, após 30 minutos da ingestão a sedação estará estável. O Midazolam também recebe a metabolização por enzimas do citocromo P-450 situados no tecido intestinal, levando a diminuição da biodisponibilidade para até 50%. A dosagem eficaz do fármaco é empregada de acordo com o peso (idade/altura), que será em média entre 0,3-0,5 mg/kg. Já na via intranasal, uma opção de ação mais rápida demora em média 5 minutos para obter a absorção adequada do fármaco. A passagem da administração do Midazolam, é através da mucosa nasal (alta vascularização), ou seja, evita o trato gastrointestinal. O que pode atrapalhar na absorção do fármaco são: neoplasias, pólipos, rinite, sinusite ou rinoplastia. Sua dosagem varia entre 0,3-0,5 mg/kg. **CONCLUSÃO:** O midazolam é considerado um fármaco seguro e mais utilizado em sedação odontopediátrica, sendo que as vias oral e intranasal são os melhores métodos para as crianças. Quando comparado entre ambas as vias, a intranasal tem uma absorção mais rápida.

PALAVRAS-CHAVES: Sedação Consciente; Odontopediatria; Midazolam; Vias de administração de medicamentos.

REFERÊNCIAS:

BADEL, Klara. Sedação com midazolam intranasal e oral versus sedação com óxido nitroso-oxigênio em odontopediatria. 2020. Tese de Doutorado.

MAIA, J. A. et al. Sedação mínima com midazolam em Odontopediatria: relato de caso de retratamento endodôntico. *Arch health invest*, v. 7, n. 1, p. 4-11, 2018.

FRAZÃO, Vinícius Tostes. Midazolam: aspectos farmacológicos e seu uso em diferentes níveis de sedação. *Revista de Saúde*, v. 11, n. 1, p. 36-41, 2020.

KALIBATIENÉ, Lina et al. *An evaluation of the effectiveness and safety of midazolam in children undergoing dental surgery*. *Medicina*, v. 51, n. 3, p. 180-186, 2015.

ANTUNES, Denise Espindola et al. *Moderate sedation helps improve future behavior in pedia*